

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

ECOLOGICALLY CLEAN TRANSPORT AND GREEN TECHNOLOGIES

Teshaboev Zokir Urazalievich

Ortachirchik District Technical School No. 3

Teacher of Production Science

Annotation: This article analyzes the modern development trends of environmentally friendly vehicles and green technologies. In particular, the operating principle, advantages and disadvantages of electric cars, hybrid vehicles and hydrogen fueled cars are highlighted. Also, the importance of green technologies in reducing carbon emissions, protecting the environment and ensuring sustainable development in the transport sector is substantiated. The article reveals the role and prospects of innovative transport systems in solving environmental problems..

Keywords: Environmentally friendly transport, green technologies, electric car, hybrid car, hydrogen fuel, carbon emissions, sustainable development, renewable energy, electric car, environmental protection.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekologik toza transport vositalari va yashil texnologiyalarning zamonaviy rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilinadi. Xususan, elektr avtomobillar, gibrid transport vositalari hamda vodorod yoqilg'ili avtomobillarning ishlash prinsipi, afzallik va kamchiliklari yoritib beriladi. Shuningdek, transport sohasida karbon chiqindilarini kamaytirish, atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda yashil texnologiyalarning ahamiyati asoslab beriladi. Maqola ekologik muammolarni hal etishda innovatsion transport tizimlarining o'rni va istiqbollarini ochib beradi..

Kalit so'zlar: Ekologik toza transport, yashil texnologiyalar, elektr avtomobil, gibrid avtomobil, vodorod yoqilg'isi, karbon chiqindilari, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya, elektromobil, atrof-muhit muhofazasi.

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

Kirish: Hozirgi kunda global iqlim o'zgarishi, atmosfera havosining ifloslanishi va tabiiy resurslarning kamayib borishi insoniyat oldidagi eng muhim muammolardan biri hisoblanadi. Transport sohasi esa karbonat anhidrid (CO_2) chiqindilarining asosiy manbalaridan biridir. Shu sababli ekologik toza transport vositalarini rivojlantirish va yashil texnologiyalarni joriy etish dolzarb vazifaga aylangan. Ekologik toza transport — bu atrof-muhitga minimal zarar yetkazadigan, zararli gazlar chiqindisini kamaytiradigan yoki umuman chiqarmaydigan transport vositalaridir.

Elektr avtomobillar ichki yonuv dvigateli o'rniga elektr dvigatel yordamida harakatlanadi. Ular energiyani batareyalarda saqlaydi va yoqilg'i yoqmaydi. Masalan, Tesla kompaniyasi ishlab chiqargan avtomobillar dunyoda eng ommabop elektromobillardan hisoblanadi. Shuningdek, BYD kompaniyasi ham elektr transport ishlab chiqarishda yetakchilardan biridir. Elektr avtomobillar ekologik jihatdan ancha qulay transport vositasi hisoblanadi. Ular harakatlanish jarayonida atmosferaga zararli gazlar chiqarmaydi, shovqinsiz ishlaydi hamda texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari nisbatan kam bo'ladi. Bundan tashqari, yoqilg'i sarfi o'rniga elektr energiyasidan foydalanilgani sababli uzoq muddatda iqtisodiy tejamkorlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, elektr avtomobillarning ayrim kamchiliklari ham mavjud. Batareyalarning yuqori narxi umumiy avtomobil qiymatiga ta'sir qiladi. Zaryadlash jarayoni an'anaviy yoqilg'i quyishga nisbatan ko'proq vaqt talab etadi. Bundan tashqari, ayrim hududlarda zaryadlash stansiyalarining yetarli darajada rivojlanmagani foydalanishda noqulaylik tug'dirishi mumkin.

Gibrid avtomobillar ichki yonuv dvigateli va elektr dvigatelning uyg'unlashgan tizimi asosida ishlaydi. Bunday kombinatsiya yoqilg'i sarfini kamaytiradi va atrof-muhitga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini sezilarli darajada pasaytiradi. Elektr dvigatel past tezlikda yoki tirbandlikda ishlaydi, yuqori tezlikda esa benzin dvigateli yordam beradi. Natijada avtomobil samaradorligi oshadi. Mashhur gibrid modellardan

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

biri -Toyota Prius bo'lib, u yoqilg'i tejamkorligi va ishonchliligi bilan tanilgan. Umuman olganda, gibril avtomobillar yoqilg'ini tejaydi, CO₂ chiqindisini kamaytiradi hamda ikki xil energiya manbai birgalikda ishlashi sababli harakat barqarorligini ta'minlaydi.

Vodorodli transport vositalari yoqilg'i elementi texnologiyasi orqali ishlaydi. Ushbu jarayonda vodorod kimyoviy reaksiya orqali elektr energiyasiga aylantiriladi va natijada chiqindi sifatida faqat suv bug'i hosil bo'ladi. Bu esa ularni eng ekologik toza transport vositalaridan biriga aylantiradi. Masalan, Toyota Mirai modeli vodorod yoqilg'isida harakatlanadi va zamonaviy ekologik texnologiyaning amaliy namunasi hisoblanadi. Vodorod avtomobillarining asosiy ustunligi -atmosfera ga zararli gaz chiqarmasligi, yonilg'ini tez to'ldirish imkoniyati va uzoq masofaga yurish qobiliyatidir. Biroq vodorod stansiyalarining kamligi va ishlab chiqarish xarajatlarining yuqoriligi ularning keng tarqalishiga to'sqinlik qilmoqda.

Bugungi kunda ko'plab davlatlarda elektr avtobuslar va metro tizimlari joriy etilmoqda. Elektr jamoat transporti shahar havosini toza saqlash, shovqin darajasini kamaytirish va karbon chiqindilarini qisqartirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, katta shaharlarda ekologik barqarorlikni ta'minlashda elektr transport tizimlari samarali yechim hisoblanadi. Yashil texnologiyalar transport tizimini ekologik jihatdan barqaror va samarali qilishga xizmat qiladi. Avvalo, ular iqlim o'zgarishini sekinlashtirishga yordam beradi. An'anaviy yoqilg'ida ishlaydigan transport vositalari ko'p miqdorda karbonat angidrid (CO₂) chiqaradi, yashil texnologiyalar esa ushbu chiqindilarni kamaytirish orqali global isish jarayonini pasaytiradi. Shuningdek, yashil transport vositalari atmosfera havosining ifloslanishini kamaytiradi. Elektr va vodorod asosidagi transport turlari zararli gazlar chiqarmagani yoki juda kam chiqargani sababli inson salomatligi uchun xavfsizroq hisoblanadi. Bundan tashqari, bunday texnologiyalar qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan-quyosh, shamol va gidroenergiya kabi manbalardan-

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

foydalanishni kengaytiradi. Bu esa tabiiy resurslarga bo‘lgan qaramlikni kamaytiradi. Yana bir muhim jihat-yoqilg‘i resurslarini tejash va energiya samaradorligini oshirishdir. Zamonaviy ekologik transport vositalari energiyadan unumli foydalanadi, natijada iqtisodiy tejamkorlik va ekologik foyda bir vaqtning o‘zida ta‘minlanadi. Ko‘plab rivojlangan davlatlar 2030–2050-yillarga borib ichki yonuv dvigatelli avtomobillarni bosqichma-bosqich kamaytirish va ekologik toza transport ulushini oshirishni rejalashtirmoqda. Bu esa yashil texnologiyalar kelajak transport tizimining asosi bo‘lishini ko‘rsatadi.

Xulosa

Ekologik toza transport va yashil texnologiyalar kelajak taraqqiyotining muhim yo‘nalishidir. Elektr, gibrid va vodorodli avtomobillar atmosferaga zararli gaz chiqindilarini kamaytirish orqali inson salomatligi va tabiatni asrashga xizmat qiladi. Yashil transportni rivojlantirish — bu nafaqat texnologik taraqqiyot, balki ekologik mas‘uliyat hamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xudoyberdiyev S.T. **Transport ekologiyasi**. Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
2. Karimov Q.X., Rasulov A.A. Avtomobillar nazariyasi va tuzilishi. Toshkent: Oliy ta‘lim nashriyoti, 2020.
3. International Energy Agency (IEA). Global EV Outlook 2023. Paris: IEA Publications, 2023.
4. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Geneva, 2022.
5. International Renewable Energy Agency (IRENA). Renewable Energy and Transport: Decarbonising Mobility. Abu Dhabi, 2021.

